

**"ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO'NALISHLARI" nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi**
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

DEVELOPING STUDENTS' SCIENTIFIC WORLDVIEW THROUGH THE APPLICATION OF THE STEAM APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Nabijonova Feruza Valijon qizi

Lecturer at Fergana State University, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical
Sciences

Email: feruzanvox@gmail.com

Abstract

This article discusses the theoretical and practical aspects of using the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach in the educational process and its importance in developing students' scientific worldview. STEAM education serves to ensure interdisciplinary integration, develop students' critical and creative thinking, and form complex problem-solving skills. The article also analyzes effective methods and pedagogical advantages of using STEAM technologies in primary and secondary education.

Keywords

STEAM education, scientific worldview, integration of sciences, innovative education, critical thinking, creativity, project method, technology, engineering, mathematics.

TA'LIM JARAYONIDA STEAM YONDASHUVNI QO'LLASH ORQALI O'QUVCHILARNING ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH

Nabijonova Feruza Valijon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvini qo'llashning nazariy va amaliy jihatlari

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

hamda uning o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. STEAM ta’limi fanlararo integratsiyani ta’minlash, o‘quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish, muammolarni kompleks hal etish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada boshlang‘ich va umumiy o‘rta ta’limda STEAM texnologiyalaridan foydalanishning samarali usullari hamda pedagogik afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: STEAM ta’limi, ilmiy dunyoqarash, fanlar integratsiyasi, innovatsion ta’lim, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, loyiha metodi, texnologiya, muhandislik, matematika.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования подхода STEAM (наука, технология, инженерия, искусство, математика) в образовательном процессе и его важность для формирования научного мировоззрения учащихся. Образование STEAM способствует междисциплинарной интеграции, развитию критического и творческого мышления учащихся, а также формированию навыков решения сложных проблем. В статье также анализируются эффективные методы и педагогические преимущества использования технологий STEAM в начальном и среднем образовании.

Ключевые слова: образование STEAM, научное мировоззрение, интеграция наук, инновационное образование, критическое мышление, креативность, проектный метод, технология, инженерия, математика.

Kirish

Zamonaviy jamiyatning jadal rivojlanishi ta’lim tizimidan nafaqat nazariy bilimlarni berishni, balki o‘quvchilarda amaliy kompetensiyalarni shakllantirishni ham talab etmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt va innovatsion ishlab

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

chiqarishning keng rivojlanishi natijasida ta’lim mazmunini yangilash zarurati yuzaga kelmoqda. Shu nuqtai nazardan STEAM yondashuvi bugungi kunda eng dolzarb pedagogik texnologiyalardan biri hisoblanadi.

STEAM ta’limining asosiy maqsadi fanlarni alohida emas, balki o‘zaro bog‘liq holda o‘qitish orqali o‘quvchilarda yaxlit ilmiy tasavvur hosil qilishdir. Mazkur yondashuv nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog‘laydi, tajriba o‘tkazish, modellashtirish, loyihalash va muammoli vaziyatlarni hal etishga yo‘naltirilgan topshiriqlarni keng qo‘llaydi.

STEAM atamasi ingliz tilidagi Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Arts (san’at) va Mathematics (matematika) so‘zlarining bosh harflaridan tashkil topgan. Ushbu model o‘quvchilarning bilimlarni turli fanlar kesimida uyg‘unlashtirishiga imkon yaratadi.

An’anaviy ta’limda fanlar ko‘pincha mustaqil o‘qitiladi. Natijada o‘quvchi olingan bilimlarni real hayotdagi vaziyatlarga qo‘llashda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. STEAM esa fanlararo bog‘liqlikni kuchaytirib, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtiradi. Masalan, oddiy ko‘prik modelini yaratish jarayonida matematika hisob-kitoblari, fizika qonunlari, muhandislik loyihalash tamoyillari, texnologik vositalar va estetik dizayn elementlari birgalikda qo‘llaniladi. Bu yondashuv o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, muammolarni tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ilmiy dunyoqarash insonning tabiat, jamiyat va texnika haqidagi bilimlarni ilmiy asosda tushunishi hamda ulardan hayotiy faoliyatida foydalanish qobiliyatidir. O‘quvchilarda bunday dunyoqarashni shakllantirish uchun kuzatish, tajriba, tahlil, taqqoslash va xulosa chiqarish kabi faoliyatlarni muntazam tashkil etish zarur.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

STEAM ta’limi aynan shu jarayonlarni qo‘llab-quvvatlaydi. O‘quvchilar laboratoriya ishlari, tajribalar, konstruktorlik loyihalari va modellashtirish mashg‘ulotlari orqali ilmiy metodlarni amalda qo‘llashni o‘rganadilar. Natijada ular tayyor ma’lumotni yod olishdan ko‘ra, bilimni izlanish orqali egallashga intiladilar. Shuningdek, STEAM o‘quvchilarda sabab-oqibat bog‘liqligini tushunish, dalillarga asoslangan fikr yuritish va tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ilmiy tafakkurning rivojlanishiga bevosita xizmat qiladi.

STEAM yondashuvini samarali tashkil etishda loyiha asosida o‘qitish muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilar kichik guruhlarda muayyan muammoni hal etishga qaratilgan loyiha ustida ishlaydilar. Bunda ular ma’lumot to‘plash, tajriba o‘tkazish, natijalarni tahlil qilish va yakuniy mahsulot yaratish bosqichlarini bajaradilar.

Ikkinchi muhim usul – muammoli ta’limdir. O‘qituvchi o‘quvchilarga real hayotga oid vaziyatlarni taqdim etadi va ularni mustaqil yechim topishga yo‘naltiradi. Masalan, energiya tejankor uy maketi yaratish, suvni filtrlash qurilmasini loyihalash yoki ekologik muammolarni kamaytirish bo‘yicha g‘oyalar ishlab chiqish shular jumlasidandir.

Raqamli texnologiyalar ham STEAM ta’limining ajralmas qismi hisoblanadi. Robototexnika, 3D modellashtirish, dasturlash elementlari, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalar o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, ularning amaliy kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tabiatan izlanuvchan va tajribaga qiziqadigan bo‘ladilar. Shu sababli STEAM elementlarini aynan ushbu bosqichdan joriy etish katta samara beradi. Oddiy tajribalar, konstruktor o‘yinlari, tabiiy materiallardan maketlar tayyorlash va matematik modellar yaratish bolalarda kuzatuvchanlikni rivojlantiradi. Masalan, o‘simliklarning o‘sishiga yorug‘lik ta’sirini kuzatish orqali biologiya

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

elementlari, o‘lchov ishlari orqali matematika, natijalarni jadval va diagrammalarda ifodalash orqali axborot texnologiyalari ko‘nikmalari shakllanadi. Bunday integratsiya bolalarda fanlarga nisbatan qiziqishni oshirib, ilmiy izlanishga motivatsiya beradi. Bundan tashqari, STEAM darslari ijodkorlikni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. San’at elementlarining qo‘shilishi o‘quvchilarning estetik didini boyitadi, dizayn tafakkurini rivojlantiradi va texnik loyihalarni yanada mukammal bajarishga yordam beradi.

STEAM texnologiyasining joriy etilishi ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Birinchidan, o‘quvchilar nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llashni o‘rganadilar. Ikkinchidan, ular mustaqil izlanish olib borish, axborotni tahlil qilish va mantiqiy xulosa chiqarish malakalarini egallaydilar. Shuningdek, STEAM ta’limi kommunikativ kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Loyiha ishlari davomida o‘quvchilar guruhlarda hamkorlik qiladi, o‘z fikrlarini himoya qiladi va boshqalarning g‘oyalarini tinglashni o‘rganadi. Bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun muhim hisoblangan ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantiradi.

Bugungi mehnat bozorida innovatsion fikrlaydigan, texnologiyalar bilan ishlay oladigan va kompleks muammolarni hal eta oladigan mutaxassislariga talab ortib bormoqda. STEAM ta’limi aynan shunday kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

STEAM yondashuvi zamonaviy ta’limning innovatsion modeli sifatida o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Fanlararo integratsiya, loyiha faoliyati, tajriba va amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar chuqur bilimga ega bo‘lish bilan birga, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini ham egallaydilar. Shu sababli umumiy o‘rta va boshlang‘ich ta’lim

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

tizimida STEAM texnologiyalarini keng joriy etish ta’lim sifatini oshirish hamda raqobatbardosh avlodni tarbiyalashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ishmuhamedov R., Yo‘ldoshev M. Ta’lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O‘qituvchi.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent.
3. Muslimov N., Usmonboyeva M., Sayfurov D. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. Toshkent.
4. Azizxo‘jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent.
5. Sharipov Sh. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent.
6. Yakman G. “STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education”.
7. Bybee R.W. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. Arlington: NSTA Press.